

BIOLOGICAL SCIENCES

ПТИЦЫ САРДОБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩЕ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ

Ёркулов Ж.М.

Институт зоологии АН РУз, младший научный сотрудник (PhD)

Уринова А.А.

Научно-исследовательский институт экологии и охраны окружающей среды, старший научный сотрудник

Курбон Н.А.

Научно-исследовательский институт экологии и охраны окружающей среды, старший научный сотрудник, стажер-исследователь

Тулаев Ж.А.

Научно-исследовательский институт экологии и охраны окружающей среды, младший научный сотрудник

BIRDS OF THE SARDOBA RESERVOIR AND ITS SURROUNDINGS

Yorkulov Zh.,

Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, junior researcher (PhD)

Urinova A.,

Research Institute of Ecology and Environmental Protection, senior researcher

Kurbon N.,

Research Institute of Ecology and Environmental Protection, senior researcher, trainee researcher

Tulaev Zh.

Research Institute of Ecology and Environmental Protection, junior researcher

Аннотация

В статье приведены сведения о численности птиц, распространенных в Сардобинском водохранилище и его окрестностях. Всего зарегистрировано 136 видов птиц. Из них 61 вид водно-болотных на водохранилище и 75 видов птиц на прилегающих территориях. Птицы встречались: весной - 120 видов, летом - 60, осенью - 113, и зимой - 75 видов. На этой территории зарегистрировано 16 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, а 6 вид включенных в Красный список МСОП.

Abstract

The article provides information on the number of birds common in the Sardoba Reservoir and its surroundings. A total of 136 bird species have been registered. Of these, 61 species of wetlands are in the reservoir and 75 species of birds are in the surrounding areas. Birds were found: in spring - 120 species, in summer - 60, in autumn - 113, and in winter - 75 species. In this territory, 16 species of birds are registered, listed in the Red Book of the Republic of Uzbekistan, and 6 species are included in the IUCN Red List.

Ключевые слова: Сардобинское водохранилище, водоплавающие птицы, биоразнообразие, численность птиц, охрана.

Keywords: Sardoba Reservoir, waterfowl, biodiversity, abundance, protection.

Введение

Одной из крупнейших рек, протекающих на территории Узбекистана, является река Сырдарья, снабжающая республику водой. Вокруг этой реки построены Кайраккумское (Таджикистан), Коксарайское (Казахстан) и Шардаринское водохранилище (Казахстан). В Узбекистане 2017 году было построено Сардобинское водохранилище. Объём водохранилища Сардоба было около 1 куб км, в мае 2020 года произошёл прорыв и осталось четверть объёма – 0,25 км³. До прорыва площадь водоема составляла 5991 га, а глубина 28 м. В настоящее время (2024 г) около 3000 га и глубина 15 м (Константинова, Лупян, 2020).

Сардобинское водохранилище административно расположено в Сырдарьинской области Узбекистана, для сезонного орошения посевных площадей Сырдарьинской и Джизакской областей.

Созданное водохранилище привлекает водоплавающих птиц во время их миграции и зимовки. Птицы используют этот водоём для отдыха, кормления и ночевки водоплавающих и околоводных птиц. Водохранилище и его окрестности охраняются органами государственной службы. Поскольку вход браконьерам и охотникам запрещен, сюда прилетают и ночуют птицы. Особенно высока численность рыбоядных птиц (бакланов, чаек) во время осенней и весенней миграции. Если зимний сезон будет теплым и поверхность воды будет свободна ото льда, то численность уток увеличивается до 10 тысяч.

Однако, сведения о птицах Сардобинского водохранилища в научной литературе отсутствуют.

Цель исследований – определить разнообразие и сезонную численность птиц Сардобинского водохранилища и прилегающих к нему территорий, а также оценить водоем как среду обитания птиц.

Материал и метод исследования

Материал собран в разные сезоны года (весна-зима) 2023 года и зимой 2024 года.

Для наблюдения за птицами на небольшом и значительном расстоянии использован бинокль БПЦ (16x50). В открытой местности была использована подзорная труба LUXUN (25-75x70), позволяющая рассмотреть более удаленные объекты для идентификации видов, сложных для определения и для учета птиц, образующих скопления. Через трубу с окуляром достаточно большого диаметра проводилось фотографирование птиц с большим приближением, используя цифровую фотокамеру “Nikon” P900.

Для изучения фауны птиц водоема использовали маршрутный и точечный методы учета. Учитывали птиц при тихой и ясной погоде в обеденное время, а также в плохую погоду (сильный ветер, снег или дождь), когда птицы малоактивны (обычно птиц учитывают в утренние и вечерние часы при ясной погоде). Для учета

водоплавающих птиц широко применяли наиболее эффективный для этих целей подсчет – в ранние утренние и вечерние часы в местах ночевки, водопоя и дневного отдыха.

Птицы учитывались в первой половине дня – с рассвета до 10 часов и во второй половине – с 15 часов на пешеходных маршрутах вдоль берегов водохранилища. В учётах использовали методику Ю.С. Равкина (1967) основанную на учете птиц без ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц. В учётах использовали данные всех встреч птиц.

Кроме того, учитывались зимы на прилегающих к водоему участках на расстоянии 500-1000 метров.

Результаты и обсуждения

В Сардобинском водохранилище зарегистрирован 61 вид водно-болотных птиц и 75 видов птиц на прилегающей территории (табл. 1). Из них весной выявлено 120 видов, летом - 60, осенью - 113, а также зимой - 75 видов. На этой территории отмечены 16 видов, занесенных в Красную книгу Узбекистан, и всего 6 видов, включенных в Международную Красную книгу.

Таблица 1

Видовой состав и численность птиц в Сардобинского водохранилище в 2023-2024 гг.

Виды	Сезон года			
	Весна	Лето	Осень	Зима
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2		1	
<i>Podiceps cristatus</i>	18		31	64
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	2		1	
<i>Pelecanus crispus</i>	3			
<i>Phalacrocorax carbo</i>	126	7	783	68
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	11	3	23	6
<i>Botaurus stellaris</i>	1	1	2	
<i>Ixobrychus minutus</i>			1	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	4	8	5	
<i>Egretta alba</i>	27	9	51	13
<i>Egretta garzetta</i>	2	1	14	1
<i>Ardea cinerea</i>	32	16	53	17
<i>Ardea purpurea</i>	2	1	5	
<i>Plegadis falcinellus</i>	48	5	31	
<i>Ciconia ciconia</i>	46	50	67	15
<i>Anser anser</i>	13		20	3
<i>Anser albifrons</i>			5	
<i>Cygnus olor</i>				3
<i>Tadorna ferruginea</i>	6	1	19	
<i>Tadorna tadorna</i>	4		7	
<i>Anas platyrhynchos</i>	278	24	1570	1256
<i>Anas crecca</i>	1324	15	6790	431
<i>Anas strepera</i>	71		82	140
<i>Anas penelope</i>	10		35	
<i>Anas acuta</i>	6		27	
<i>Anas querquedula</i>	23		41	
<i>Anas clypeata</i>	21	3	155	31
<i>Netta rufina</i>	179	5	211	315
<i>Aythya ferina</i>	182		371	93
<i>Aythya nyroca</i>	2		2	
<i>Aythya fuligula</i>	18		24	38
<i>Bucephala clangula</i>				36
<i>Mergellus albellus</i>				17

<i>Mergus merganser</i>	37		38	74
<i>Pandion haliaetus</i>	1		2	
<i>Milvus migrans</i>	4		2	1
<i>Circus cyaneus</i>	2		2	1
<i>Circus aeruginosus</i>	7	4	10	5
<i>Accipiter nisus</i>			1	1
<i>Accipiter badius</i>	2	1	1	
<i>Buteo rufinus</i>	10		13	17
<i>Aquila nipalensis</i>	1		2	1
<i>Aquila heliaca</i>			1	
<i>Haliaeetus albicilla</i>	1		4	2
<i>Aegyptius monachus</i>			2	1
<i>Gyps fulvus</i>				1
<i>Falco peregrinus</i>	1		1	1
<i>Falco columbarius</i>				1
<i>Falco tinnunculus</i>	3	2	2	4
<i>Coturnix coturnix</i>	2			
<i>Phasianus colchicus</i>	12	10	19	15
<i>Grus grus</i>			43	
<i>Rallus aquaticus</i>	1		2	
<i>Gallinula chloropus</i>	2		3	3
<i>Fulica atra</i>	60	4	278	318
<i>Charadrius dubius</i>	26	3	31	
<i>Vanellus vanellus</i>	39		47	2
<i>Vanellus leucura</i>	37	6	22	
<i>Himantopus himantopus</i>	44	19	40	
<i>Recurvirostra avosetta</i>	13		25	
<i>Tringa ochropus</i>	16	2	27	6
<i>Tringa glareola</i>	4		7	2
<i>Tringa nebularia</i>	8		10	
<i>Tringa totanus</i>	3		2	2
<i>Philomachus pugnax</i>	7		15	
<i>Gallinago gallinago</i>	5	2	8	
<i>Scolopax rusticola</i>	1			
<i>Limosa limosa</i>			2	
<i>Glareola pratincola</i>	6	2	3	
<i>Larus ichthyaetus</i>	11		16	9
<i>Larus ridibundus</i>	35	11	42	26
<i>Larus genei</i>	8		12	2
<i>Larus cachinnans</i>	21	5	33	21
<i>Sterna hirundo</i>	65	13	77	
<i>Sterna albifrons</i>	41	18	63	
<i>Pterocles orientalis</i>	12	3	8	2
<i>Columba livia</i>	33	21	42	30
<i>Streptopelia decaocto</i>	3	2	5	2
<i>Streptopelia orientalis</i>	2	2	4	
<i>Streptopelia senegalensis</i>	2	3	4	5
<i>Bubo bubo</i>				1
<i>Athene noctua</i>	2	2	1	2
<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	-	1	-
<i>Apus apus</i>	12	18	7	-
<i>Coracias garrulus</i>	16	18	24	-
<i>Alcedo atthis</i>	2	2	3	1
<i>Merops apiaster</i>	5	2	13	
<i>Merops persicus</i>	20	8	27	
<i>Upupa epops</i>	3	2	5	
<i>Riparia riparia</i>	7	5		
<i>Hirundo rustica</i>	42	16	75	
<i>Hirundo daurica</i>	2	2		
<i>Galerida cristata</i>	17	7	23	16
<i>Calandrella rufescens</i>	13			5

<i>Alauda arvensis</i>				14
<i>Motacilla flava</i>	5		2	
<i>Motacilla feldegg</i>	2		3	
<i>Motacilla alba</i>	13	4	12	3
<i>Lanius isabellinus</i>	2		3	
<i>Lanius collurio</i>	1			
<i>Lanius schach</i>	2	2	5	
<i>Lanius excubitor</i>				3
<i>Sturnus vulgaris</i>	7	5	16	17
<i>Sturnus roseus</i>	5			
<i>Acridotheres tristis</i>	19	15	24	28
<i>Pica pica</i>	4	7	8	5
<i>Corvus monedula</i>	6	3	7	14
<i>Corvus frugilegus</i>	24	5	31	52
<i>Corvus corone</i>	3			3
<i>Corvus cornix</i>	3		5	9
<i>Troglodytes troglodytes</i>	2		3	1
<i>Prunella atrogularis</i>	2		1	4
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	8	2	
<i>Sylvia nana</i>	3		1	
<i>Scotocerca inquieta</i>	1			
<i>Muscicapa striata</i>	12		22	
<i>Saxicola caprata</i>	2	2		
<i>Oenanthe oenanthe</i>	6		3	
<i>Oenanthe pleschanka</i>	1			
<i>Oenanthe isabellina</i>	7	1	7	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2			
<i>Erithacus rubecula</i>	2			1
<i>Luscinia svecica</i>	10		7	
<i>Turdus atrogularis</i>	3		1	5
<i>Turdus merula</i>	2		2	3
<i>Panurus biarmicus</i>	5		7	15
<i>Parus bokharensis</i>	3	2	4	2
<i>Passer domesticus</i>	5			
<i>Passer indicus</i>	41	33	128	
<i>Passer hispaniolensis</i>	11		3	2
<i>Passer montanus</i>	25	23	41	64
<i>Fringilla coelebs</i>	33		25	41
<i>Fringilla montifringilla</i>	6		1	22
<i>Rhodospiza obsolata</i>	9		7	14
<i>Emberiza calandra</i>	5	2	4	12
<i>Emberiza pusillus</i>	2		3	1
Всего: 136	120	60	113	75

В весенний сезон видовое разнообразие птиц Сардобинского водохранилища и прилегающих территорий имело более высокий показатель, чем в другие сезоны. На исследуемой территории зарегистрировано 120 видов, принадлежащих к 16 семействам. В водоеме наблюдалось явное преобладание гусей, а на прилегающих территориях – воробьев. Наибольшее количество водоплавающих птиц обнаружено особей у таких видов, как *Anas crecca* (1324), *Anas platyrhynchos* (278), *Aythya ferina* (182), *Netta rufina* (179) и *Phalacrocorax carbo* (126), а другими видами были *Plegadis falcinellus*, *Ciconia ciconia*, *Anas strepera*, *Mergus merganser*, *Fulica atra*, *Vanellus vanellus*, *Himantopus himantopus*, *Larus ridibundus*, *Sterna hirundo* и *Sterna albifrons*. Численность за сезон не превышает 30-70 особей. На равнинах высокую численность наблюдалась, за

счет прилетевших в этот район *Hirundo rustica* (42) и *Passer indicus* (41). В весенний сезон на водохранилище и прилегающих территориях зарегистрировано 54 вида водно-болотных птиц и 66 видов, обитающих на суше. Большинство этих видов являются перелетными птицами, которые прилетают в этот район на некоторое время, чтобы отдохнуть и покормиться.

В летний сезон разнообразие видов в Сардобинском водохранилище сократилось на 50% по сравнению с весенним сезоном. В частности, резко сократились виды водоплавающих птиц и их численность. В этот сезон водоем и прилегающие территории используются птицами для кормления (*Ciconia ciconia* (50), *Passer indicus* (33), *Anas platyrhynchos* (24), *Passer montanus* (23), *Columba livia* (21), относительно меньше *Himantopus*

hisantopus (19), *Anas crecca* (15) и *Ardea cinerea* (16). Были зарегистрированы *Sterna albifrons* (18), *Apus apus* (18), *Coracias garrulus* (18), *Hirundo Rustica* (16) и *Acridotheres tristis* (15)). Более высокая численность некоторых птиц по сравнению с весенним сезоном связана с окончанием периода размножения и вылетом молодых птиц из гнезда. Белые аисты размножаются, гнездясь на опорах ЛЭП вокруг водоема, и в летний сезон их можно встретить возле своих гнезд. Водно-болотные птицы, такие как *Botaurus stellaris*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea* и *Tadorna ferruginea*, были зарегистрированы отдельные особи.

Благодаря началу миграций в осенний сезон увеличилось разнообразие и количество видов (113 видов) - *Pelecanus crispus*, *Coturnix coturnix*, *Riparia riparia*, *Hirundo daurica*, *Calandrella rufescens*, *Lanius collurio*, *Sturnus roseus*, *Corvus corone*, *Scotocerca inquieta*, *Saxicola caprata*, *Oenanthe pleschanka*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Erithacus rubecula* и *Passer domesticus*, которые были зарегистрированы в весенний или летний сезон, а осенью не обнаружены. Однако в осенний сезон были отмечены *Ixobrychus minutus*, *Anser albifrons*, *Accipiter nisus*, *Aquila heliaca*, *Aegypius monachus*, *Limosa limosa* и *Caprimulgus europaeus*. В октябре-ноябре численность некоторых водоплавающих птиц значительно увеличилось по сравнению с весной в 2-5 раза. Среди них отмечены *Phalacrocorax carbo* 783, *Anas platyrhynchos* 1570, *Anas crecca* 6790, *Aythya ferina* 371, *Fulica atra* 278 и *Passer indicus* 128.

Зимой высокая численность отмечалась – *Anas platyrhynchos* (1256), *Anas crecca* (431), *Fulica atra*

(318), *Netta rufina* (315) и *Anas strepera* (140). Численность некоторых водоплавающих птиц – *Podiceps cristatus*, *Phalacrocorax carbo*, *Anas clypeata*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Bucephala clangula* и *Mergus merganser* составляла 30-100 особей. 24 вида встречаются весной, летом и осенью (*Botaurus stellaris*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardea purpurea*, *Plegadis falcinellus*, *Tadorna ferruginea*, *Accipiter badius*, *Charadrius dubius*, *Vanellus leucura*, *Himantopus himantopus*, *Gallinago gallinago*, *Glareola pratincta*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Streptopelia orientalis*, *Apus apus*, *Coracias garrulus*, *Merops apiaster*, *Merops persicus*, *Upupa epops*, *Hirundo rustica*, *Lanius schach*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Oenanthe isabellina*, *Passer indicus*) покинули этот район зимой. *Cygnus olor*, *Bucephala clangula*, *Mergellus albellus*, *Gyps fulvus*, *Bubo bubo* и *Alauda arvensis*. Прибытие хищных и плотоядных видов может быть связано с концентрацией птиц в водоеме или недостатком корма на прилегающих территориях.

В целом в ходе исследований, проведенных в 2023-2024 годах на Сардобинском водохранилище и прилегающих территориях, зарегистрировано 136 видов птиц, относящихся к 16 отрядам. По видовому разнообразию явно доминировали Воробьинообразные (47 видов), Ржанкообразные (20), Гусеобразные (19) и Соколообразные (15). В ходе исследований в течение года наблюдалось 32 вида, большинство из них ведут оседлый образ жизни на этой территории. Весной их было зарегистрировано 15, летом 14 и зимой 13. Установлено, что виды, принадлежащие ко всем 16 отрядам, встречаются только в осенний сезон (табл. 2).

Таблица 2

Роды и виды птиц, распространенные в Сардобинском водохранилище

Отряд	Все	Весна	Лето	Осень	зима
Поганкообразные	2	2	-	2	1
Пеликанообразные	4	4	2	3	2
Аистообразные	9	8	8	9	4
Гусеобразные	19	15	5	16	12
Соколообразные	15	10	3	13	12
Куруобразные	2	2	1	1	1
Журавлеобразные	4	3	1	4	2
Ржанкообразные	20	19	10	19	8
Рябкообразные	1	1	1	1	1
Голубеобразные	4	4	4	4	3
Совообразные	2	1	1	1	2
Козодоеобразные	1	-	-	1	-
Стрижеобразные	1	1	1	1	-
Ракшеобразные	4	4	4	4	1
Удодообразные	1	1	1	1	-
Воробьинообразные	47	45	18	33	26

В ходе исследований было отмечено, что соответствующие виды отрядов Пеликанообразные, Аистообразные, Гусеобразные, Соколообразные, Куруобразные, Журавлеобразные, Ржанкообразные, Рябкообразные, Голубеобразные, Совообразные, Ракшеобразные и Воробьинообразные можно встретить в водоеме и близлежащих районах во все времена года.

Низкий уровень воды и мелководные берега водоема позволяют многим птицам использовать его как место кормежки, отдыха и ночевки. Сардобинское водохранилище важно и для равнинных птиц, обитающих на прилегающих территориях. На исследуемой территории зарегистрировано 24 вида птиц охотничьего значения, что требует мониторинга количества добываемых видов на территории Сырдарьинской области и распределения квот.

Заключения.

Результаты исследований, проведенных на Сардобинском водохранилище и прилегающих территориях показали, что водоем имеет важное значение для кормления, отдыха и ночевки оседлых, перелетных и зимующих птиц в течение всего года. Оно служит местом обитания 10-15 тысяч водоплавающих птиц, особенно в период осенней миграции и зимнего сезона. Большинство птиц, водоплавающих, имеют значение для охоты, и Сырдарьинская область поддерживает баланс птиц, на которых охотятся в этом районе. Регистрация охраняемых на международном уровне *Pelecanus crispus* (NT), *Aythya nyroca* (NT), *Aquila nipalensis* (EN), *Aquila*

heliaca (VU), *Aegyptus monachus* (NT), *Vanellus vanellus* (NT) требует охраны данной территории как места обитания птиц.

Список литературы

1. Константинов А.М., Лупян Е.А. Анализ последствий прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 г // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. – Т.17. – № 3. – С. 261–266.
2. Равкин Ю.С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. – Новосибирск: Наука, 1967. – С. 66-75.